

भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवरील आक्षेप आणि त्यावरील उपाय: एक चिंतन

प्रा. सोनवळकर रमेश शंकरराव

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author – प्रा. सोनवळकर रमेश शंकरराव

DOI - 10.5281/zenodo.18954646

प्रस्तावना:

प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या लोकशाही देशात लोकांच्या राज्यकारभारातील सहभागास प्रातिनिधिक लोकशाही शिवाय योग्य पर्याय नाही. लोकशाही यशस्वी व्हावयाची असेल तर राजकीय समुदायातील सर्व प्रकारच्या समूहांना प्रमाणात्मक प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. पारदर्शी मार्गाने आणि उचित निवड पद्धतीद्वारे या प्रतिनिधींची निवड झाली, तर खऱ्या अर्थाने 'लोकमताचे' प्रतिबिंब शासनात, कायदेमंडळात येईल. त्यामुळे निर्दोष निवडणूक पद्धती ही लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी महत्वाची पूर्वअट समजली जाते. आपल्या देशासाठी संसदीय शासन प्रणाली आणि त्यासाठी अधिकाधिक निर्दोष निवडणूक प्रणाली घटनाकारांनी आपणास दिलेली आहे. तरीही स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीत आलेल्या अनुभवातून आपणास आपल्या देशातील निवडणूक पद्धतीत काही दोष दिसून येत आहेत. हे दोष दूर करून आणि निर्दोष, अद्ययावत आणि तंत्रज्ञानावर आधारित निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा भाग म्हणून आपण या निवडणूक प्रणालीमध्ये काही सुधारणाही करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. उदा. वंचित व मागास घटकास प्रमाणात्मक आरक्षण आपण दिले, बैलेट पेपरवरील निवडणुकी ऐवजी EVM चा वापर सार्वत्रिक केला. त्यातही VVPAT प्रणाली आणली. CCTV आणि अन्य देखरेख यंत्रणा आणि PADU मशीन चा वापर ही काही उदाहरणे सांगता येतील. तरीही निवडणुकीतील तांत्रिक

दोषा बाबत विशेषतः EVM प्रणालीवर घेतले जाणारे आक्षेप, मतदार याद्या आणि त्यातील विसंगती (SIR) या बाबत घेतले जाणारे आक्षेप आणि काही ठिकाणी मतदान केंद्र ताब्यात घेवून मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान होत असल्याचे केले जाणारे अंत्यत गंभीर आरोप लक्षात घेता काही सुधारणा आपणास करता येतील काय? असा विचार करून उपायात्मक मांडणी करण्याचा प्रयत्न या शोध निबंधातून करण्यात आलेला आहे.

शोध निबंधाची उद्दिष्टे:

1. प्रचलित निवडणूक प्रणालीवर घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांचे विश्लेषण करणे.
2. EVM प्रणालीवर घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे.
3. सदरील प्रश्न, आक्षेप दूर करण्यासाठी उपायात्मक चिंतन प्रस्तुत करणे.

संशोधन पद्धती:

मुलाखती, चर्चा या प्राथमिक साधनासह काही द्वितीयक स्रोत, सामान्य निरीक्षणे व अनुमान पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला असून अन्वेषणात्मक व वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे.

भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनामध्ये अनेक समस्या किंवा दोष आहेत. ज्यांचे

निराकरण करणे आवश्यक आहे. येथे काही प्रमुख प्रश्न आणि त्याचे संभाव्य उपाय मांडण्यात येत आहेत:

अ) भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील काही आक्षेप:

एकाधिक मतदारसंघ: सध्याची प्रणाली उमेदवारांना अनेक मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे संसाधनांचा अपव्यय होतो आणि लोकशाही प्रक्रियेला हानी पोहोचते. संभाव्य उपाय म्हणजे उमेदवारांना केवळ एका मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासच परवानगी देणे.⁽¹⁾

अमर्यादित वेळा प्रतिनिधित्व: आपल्या देशात आमदार, खासदार पदासाठी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात कितीही वेळा प्रतिनिधित्व करता येते. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान या सारख्या संवैधानिक पदावर कितीही वेळा जाता येते. काही काही उमेदवार 9 वेळा 10 वेळा एखाद्या मतदार संघातून प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे 50/60 वर्ष तेथे इतरांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधीच मिळत नाही. सदरील प्रतिनिधी थकला किंवा काही दुर्दैवाने घडले तर त्याच प्रतिनिधिचा मुलगा किंवा मुलगी यांना तेथून उमेदवारी मिळते. त्यामुळे घराणेशाही निर्माण होते.

अल्प मताचे प्रतिनिधित्व: निवडून येण्यासाठी एकूण मतदानाच्या वास्तविक बहुमताची आवश्यकता नसते. त्यामुळे अल्पमत असणारे उमेदवार निवडून येतात. निवडून येण्यासाठी लागणाऱ्या मताची जुळवाजुळव केली कि भागते. जातीचा वापर करून, पैसे वाटून आणि अन्य भावनिक आवाहन करून लागणारी मते जुळविणे अवघड नसते. परंतु यामुळे खरे प्रतिनिधित्व पुढे येत नाही. लोकप्रतिनिधी अधिकाधिक मतदारांचे पतीनिधी असावे लागतात. अल्प मतदाराचे प्रतिनिधी सर्व मतदार संघाचे न्याय प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. सर्व प्रकारच्या निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी 50 % पेक्षा अधिक

मतांची अट अनेक अभ्यासक / विचारवंत मांडतात. शेतकरी चळवळीचे नेते तथा सामाजिक व राजकीय चळवळीचे अभ्यासक श्री अमर हबीब यांनी प्राधान्यक्रम पद्धत सुचविलेली असून 50 % पेक्षा अधिक मते उमेदवारापैकी कोणाला मिळाली नाहीत तर दुसऱ्या पसंतीची मते मोजावीत. परंतु निवडून येण्यास 50% पेक्षा अधिक मते आवश्यक आहेत असे त्यांचे मत आहे.² न्या. पी.बी.सावंत यांनीही सर्व पातळ्यावरील सर्व प्रकारच्या लोकप्रतिनिधीची निवड 50% पेक्षा अधिक मते मिळाल्यासच करण्यात यावी. पहिल्या फेरीत 50% पेक्षा कमी मते असतील तर त्याच जागी आणि त्याच वेळेत पुन्हा मतदान घेण्यात यावे, त्यासाठी एकूण उमेदवारापैकी पहिल्या तीन उमेदवाराचाच यात समावेश करावा. असे मत मांडले आहे.³ परंतु न्या. पी.बी.सावंत यांनी प्रत्यक्ष जनतेतून प्रौढ मतदानाद्वारे होणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या प्रचलित निवडणूक पद्धतीत बदल सुचवून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीद्वारे निवड अशी गांधीजी प्रणीत निवड पद्धत पुरस्कारीलेली आहे. म्हणजे ग्रामसभेने ग्रामपंचायत पातळीवरील प्रतिनिधी निवडावेत, ग्रामप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद प्रतिनिधी निवडावेत, त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषद प्रतिनिधी विधानसभा स्तरावरील आणि विधानसभा प्रतिनिधी लोकसभा स्तराचे प्रतिनिधी निवडतील अशी पद्धत त्यांनी आपल्या लोकशाहीचे व्याकरण या पुस्तकात पुरस्कृत केलेली आहे. आपल्याकडे विधानपरिषद आणि राज्यसभा सदस्यत्वासाठी याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीद्वारे निवडणुका होतात. त्यात होणारा घोडेबाजार- भ्रष्टाचार पाहता ही पद्धत उपयुक्त सिद्ध होईल असे वाटत नाही. तथापि न्या. सावंत यांची निवडणून येण्यासाठीची 50% पेक्षा अधिक मतांची आवश्यकता विचारात घेण्यासारखी आहे.

पैशाचा वारेमाप वापर: निवडणुकीत प्रचंड प्रमाणात केला जाणारा खर्च, त्यामुळे सर्वसामान्य (श्रीमंत नसलेले) उमेदवार

खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधी बनण्याच्या पात्रतेचे असूनही या खर्चाच्या स्पर्धेस सामोरे जावू शकत नाहीत, म्हणून निवडणूक लढत नाहीत. पैसा आणि पाशवी बळाचा वापर करून कायदेमंडळात किंवा संवैधानिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळविला जातो. विवक्षित हितसंबंधी गटाचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी पुढे येत आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वस्तरीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करू शकेल असे लोकशाही अनुशासन निर्माण होईल ही अपेक्षाच व्यर्थ ठरते आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे माजी सचिव बा. रं. पोखरकर म्हणतात कि, “लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 व त्याखालील वेगवेगळे नियम व आदेशाने निर्धारित केलेल्या खर्चाच्या रकमेपेक्षा कितीतरी अधिक खर्च उमेदवार करतात; परंतु खर्चाचे विवरण खरे दिले जात नाही. हा खोटाऱडेपणा काही अपवाद वगळता बहुतांश उमेदवार, राजकीय पक्ष उघडपणे करतात.”⁴ निवडणुकीसाठी वाढलेला प्रचंड खर्च पाहता, सर्वसामान्य लोक ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासही तयार होत नाहीत. कुठली निवडणूक समजा लढले तर, समोरच्या उमेदवाराच्या डाव प्रतीडावा समोर त्यांचा निभाव लागत नाही. (हे डाव प्रतीडाव जात, धर्म, इतर भावनिक आवाहन, पैसा, गुंडगिरी इ लोकशाही विरोधी मार्गाचे असल्याने प्रश्न निर्माण होतो) माजी राष्ट्रपती स्व. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनीही निवडणुकीत होणाऱ्या प्रचंड खर्चाबाबत चिंतन केलेले असून उमेवारास निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी राज्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा असे मत त्यांनी कर्नाटक राज्यातील विधानसभा आमदारांशी संवाद साधताना प्रथम मांडले, परंतु निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची आणि पक्षांची संख्या लक्षात घेता ही बाब व्यवहार्य नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तेव्हा द्विपक्ष पद्धत ते सुचवितात त्यावरही टीका होवू लागल्यानंतर त्यांनी निवडणुकी आधी एकत्र आलेल्या आघाडीचा विचार करून द्विआघाडी किंवा द्वी युती पद्धत यासाठी विचारात घ्यावी

असे सुचविले आहे. याच अनुषंगाने प्रतिपादन करताना निवडणुकीसाठी लागणारा वेळ व संसाधने कमी करण्यासाठी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस त्यांनी केलेली आहे. त्याच्या मते निवडणूक खर्च कमी करण्यासाठी पारदर्शकता, गोपनीयता, सुरक्षितता असे उपाय करावेत, जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारलेली प्रणाली विकसित करण्याचा निर्देश ते देतात.⁵ राज्य निवडणूक आयोगाचे माजी सचिव श्री बोरकर यांनीही निवडणुकीचा खर्च सरकारने सार्वजनिक निधीतून करण्याचे पुरस्कारिलेले असून या पद्धतीचा गैरवापर टाळण्यासाठी पक्षाची संख्या मर्यादित असावी. शक्यतो-द्विपक्ष पद्धत असावी. मान्यताप्राप्त पक्षाचा निवडणूक खर्च सार्वजनिक निधीतून समप्रमाणात, किंवा त्यांना मागील निवडणुकीत प्राप्त मतांच्या समप्रमाणात व्हावा. पक्षांतर बंदीचे नियम कडक करावेत. असे काही उपाय सुचविले आहेत.⁶ राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याखाली आणून त्यांच्या आर्थिक उलाढालीचे हिशोब ठेवण्यास बंधनकारक करावे. त्यांच्या खर्चाचे व जमा निधीचे वेळोवेळी तज्ञा मार्फत अंकेक्षण करण्यात यावे. निवडणूक खर्चासाठी या पक्षांना सरकारने सार्वजनिक निधीतून फंड उपलब्ध करून द्यावा. निवडणुकीतील वारेमाप पैशाचा वापर आणि पाशवी बळाचा वापर यावर कडक निर्बंध आणावेत. यामुळे सर्वसामान्य पात्र व लायक उमेदवारांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळेल, जे केवळ पैशा अभावी निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) आणि मतदारांची चिंता:

निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील नावे तपासण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया सुरु केली आहे, अनेक विरोधी पक्षांनी यासंदर्भाने अल्पसंख्यांक

समुदायांपासून मतदारांना वगळण्याचा हेतू असल्याचा आरोप सरकारवर केलेला केला आहे. या प्रक्रियेला विरोधकांनी नागरिकत्व सर्वेक्षणाचा भावनात्मक आणि राजकीय हेतू म्हणून हेटाळले आहे. यामुळे काही मतदारांना कागदपत्र नसल्याच्या कारणावरून वगळण्याची शंका उपस्थित करण्यात येत असून मतदारांच्या मूलभूत हक्कावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मतदानाच्या हक्कांवरील निर्बंध, मतदारांची अपुरी नोंदणी आणि दुर्गम मतदान केंद्रे काही गटांना मतदानापासून वंचित ठेवू शकतात असेही बोलले जाते. तथापि मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण हा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाचा नित्याचा भाग असून स्थलांतर, मृत्यू आणि आगमन यामुळे मतदार याद्यामध्ये पुनरीक्षण करावे लागते, तसेच 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करावी लागतात. त्यामुळे SIR होत असताना दक्ष राहून संपूर्ण प्रक्रिया निर्दोष राहिल याची काळजी विरोधी पक्ष घेवू शकतात. त्या ऐवजी प्रक्रियेलाच विरोध करणे योग्य नव्हे. SIR ही अत्यावश्यक प्रक्रिया आहे. ती टाळता येवू शकत नाही. त्यासाठीची प्रक्रिया, मतदार म्हणून नाव समाविष्ट करण्यासाठी द्यावयाचे पुरावे किंवा दस्तावेज यावर काही आक्षेप असतील तर ते मांडता येतील. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सरकारच्या धोरण व प्रक्रियेचे समर्थन करून SIR मध्ये सर्वांना पुढाकार घेवून प्रक्रिया अधिक निर्दोष आणि पूर्ण करण्यासाठी सहकार्यांच्या सूचना केलेल्या आहेत.⁷

मतदार दडपशाही: भावनिक, संकुचित राजकारण, गुंडगिरी आणि मतदारांप्रती उत्तरदायित्व नसणे या आणि अशा बऱ्याच समस्या नित्याच्या झालेल्या आहेत. बोगस मतदान आणि मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडल्याच्या तक्रारी संपूर्ण देशभरातून यापूर्वी आलेल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक २०२४ आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ दरम्यान विशेषतः बीड

जिल्ह्यात आणि परळी मतदार संघात बोगस मतदान होत असल्याच्या आणि झाले असल्याच्या अनेक वार्ता एबीपी माझा, झी न्युज व इतर प्रसार माध्यमे देत होती. दैनिक लोकसत्ता आणि दैनिक लोकमतसह इतर वर्तमान पत्रांनी देखील या बाबतचे वृत्त दिलेले होते.⁸ अनेक समाज माध्यमावर या बाबतचे व्हिडीओ देखील पोस्ट करण्यात आलेले होते. बोगस मतदानाच्या माध्यमातून जर प्रतिनिधी निवडून येत असतील आणि सत्तेत बसत असतील तर लोकशाही जिवंत आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. याबाबतीत होणाऱ्या तक्रारी, सादर केले जाणारे पुरावे, साक्षी या सर्वांच्या कचाट्यातून संबंधित आरोपी मोठ्या खुबीने सही सलामत सुटत असतील तर त्या तक्रारींनाही काही अर्थ राहत नाही. मतदार नोंदणीतील अनियमितता आणि अचानक वाढलेले मतदान या बाबतही अगदी आतापर्यंत आक्षेप घेणे चालू आहे. अर्थात अपयश आले की, कोणावर तरी फोडावे लागते ही देखील एक बाजू आहे. पण खरेच कुठे अनियमितता असतील तर त्या त्वरित दूर केल्या पाहिजेत. आणि अशा अनियमितता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबर शिक्षा झाल्या पाहिजेत. म्हणजे पुन्हा कोणी अनावश्यक हस्तक्षेप आणि अनियमितता करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. सर्वसमावेशक मतदार नोंदणी सुनिश्चित करणे, मतदान केंद्राची सुलभता वाढवणे आणि मतदार-अनुकूल धोरणे लागू करणे या समस्येचे निराकरण करण्यात मदत करू शकते. बोगस मतदान आणि मतदान केंद्र ताब्यात घेण्या सारखे प्रकार देशद्रोह ठरवून अशांना जबर शिक्षा तर झाल्याच पाहिजेत, परंतु मुळात असे प्रकार होणार नाहीत यासाठी कुठलाही पक्षपात न करता संवेदनशील मतदान केंद्राच्या ठिकाणी लष्करी सुरक्षितता आणि तीही पुरेशी उपलब्ध करणे आणि सर्व प्रकारच्या गैर प्रकारांना आळा घालणे शक्य आहे.

EVM बाबतीत घेण्यात येणारे आक्षेप:

हॅकिंगची शक्यता: काही राजकीय पक्षांचा दावा की मशीनमध्ये छेडछाड होऊ शकते. मात्र भारतीय निवडणूक आयोग आणि Supreme Court of India यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की भारतीय EVM इंटरनेटशी जोडलेल्या नसतात.

पारदर्शकतेचा प्रश्न: मतदाराला प्रत्यक्ष कागदी मतपत्रिका दिसत नाही, त्यामुळे पूर्ण विश्वास नसल्याची भावना निर्माण होते. त्यामुळे EVM ला विरोध होतो. Germany आणि Netherlands यांनी पारदर्शकतेच्या कारणावरूनच EVM वापर थांबवला असल्याचे उदाहरण याबाबतीत दिले जातात. भारतात मात्र या समस्येवर मात करण्यासाठी 2013 पासून VVPAT प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन याचिका: विविध पक्षांनी EVM बंद करून जुन्या पद्धतीने Ballot Paper वर निवडणुका घेण्याची मागणी केली. तसेच वर्तमान स्थितीत EVM प्रणालीमध्ये छेड छाडीची शक्यता असल्याने पूर्ण VVPAT मोजणीची मागणी केली. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात Random पद्धतीने किमान 5 EVM मशीनच्या VVPAT पडताळणीचा आदेश दिला.

लोकसभा निवडणूक २०१९ नंतर आणि काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकी नंतर विशेषतः विरोधी पक्षास जेथे आणि ज्या वेळी अपयश आले तेथील निवडणुकीच्या निकालानंतर EVM वर प्रश्न उपस्थित केले गेले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 नंतर आता पुन्हा एकदा ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कुठे पडलेल्या मतांच्या संख्येवरून तर कुठे ईव्हीएमची बॅटरी अधिक चार्ज असण्यावरून ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधी पक्षातील जवळपास सर्वच नेत्यांनी

ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. काही उमेदवारांनी निकालाला आव्हान देण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. महाविकास आघाडीने तर ईव्हीएम विरोधात राज्यव्यापी मोहीम सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. महाविकास आघाडीचे अणुशक्तीनगर मतदारसंघामधील उमेदवार फहाद अहमद यांनी निकाल आणि ईव्हीएमवर पहिला संशय व्यक्त केला. त्यांनी मतमोजणी संपत असतानाच ईव्हीएमची बॅटरी 99 टक्के कशी काय चार्ज होती आणि ज्या मशीनमधील बॅटरी जास्त चार्ज होती, त्या मशीनमध्येच विरोधी उमेदवाराला जास्त मतं कशी काय पडली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते शरद पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये त्यांच्या अनेक उमेदवारांनी ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केला. तसंच मतदानाच्या आकडेवारीवरही संशय व्यक्त केला. तर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत 'एक्स'वर पोस्ट करत मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांच्या मतांमध्ये पॅटर्न असल्याचा दावा करत ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला.⁹ दिल्लीमध्ये बोलताना शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, "निवडणूक बॅलेट पेपरवर व्हावी ही आमची सगळ्यांचीच मागणी आहे. तसेच, माझं म्हणणं आहे की जर तुम्हांला एवढं दणदणीत यश मिळालं आहे तर बॅलेट काय आणि ईव्हीएम काय? या मागणीला हरकत काय आहे?"¹⁰ काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीदेखील ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. तसेच, बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचीही मागणी केली आहे.¹¹ EVM चे अभ्यासक आणि संगणक तज्ञ श्री माधव देशपांडे यांच्या मतेही EVM च्या तक्रारी बाबत लोकांशी बोलले असता त्यात तथ्य असल्याचे दिसते आणि EVM च्या वैधता तपासणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेला मॉक पोलिंग चा पर्याय त्यांना गैर वाटतो.¹² इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग

मशीन्स (EVM) च्या सुरक्षिततेबद्दल आणि विश्वासाहतेबद्दलच्या चिंतांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. नियमित ऑडिट, सुरक्षा चाचणी आणि ईव्हीएम खरेदी आणि तैनातीमधील पारदर्शकता या चिंता दूर करण्यास मदत करू शकतात. निवडणूक आयोगाने मात्र ईव्हीएमबाबत अशा कोणत्याही शक्यता नसल्याचा दावा केला आहे. तसंच प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकांमधून मांडली जाणारी आकडेवारी ही पूर्णपणे न तपासता मांडली जात असल्याचं म्हणलं आहे. अंतिम आकडेवारी ही निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.¹³ सुप्रीम कोर्टाने मात्र निवडणूक हरल्यावर ईव्हीएमवर प्रश्न का विचारले जातात, असा सवाल उपस्थित केला आहे. के. ए. पॉल यांनी यासंदर्भात याचिका केली होती. त्यात त्यांनी इलॉन मस्क यांनी ईव्हीएम हॅकींगसंदर्भात केलेल्या दाव्याचा आधार घेतला होता. तसेच ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना 'हरल्यावर ईव्हीएम बदल शंका आणि जिंकल्यावर ईव्हीएम नीट' असं कसं होऊ शकतं, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित करून याचिका फेटाळून लावली.¹⁴

या समस्येचे अधिक अध्ययन करण्याचा एक भाग म्हणून शोध कर्त्याने निवडणूक विभागात काम करणाऱ्या अनेक EVM अधिकारी, मास्टर ट्रेनर व EVM पथक प्रमुख यांच्याशी संवाद साधला¹⁵ त्याच बरोबर शोध कर्त्याने याच विषय अनुषंगाने यापूर्वी लिहिलेल्या शोध निबंधातील काही तथ्य आणि निष्कर्ष याचा आधार प्रस्तूत शोध निबंधात चर्चितल्या गेलेले काही निवडणूक विषयक आक्षेप व उपायात्मक मांडणी यासाठी घेतलेला आहे.¹⁶ निवडणूक विषयक काम करणारे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूकीतील EVM मास्टर ट्रेनर, EVM पथक प्रमुख यांनी दिलेल्या माहिती प्रमाणे - EVM बाबत आयोग गाव

पातळी पर्यंत मतदारा पर्यंत जनजागृती मोहीम प्रत्येक निवडणूक दरम्यान 1 महिना फिरते वाहना मार्फत राबवते. परंतु जनतेत ऊदासिनता राहते, बरेच मतदार प्रक्रीया समजावून घेत नाहीत, त्या मूळे संभ्रम वाढतो. खरे तर EVM चे भाग बॅलेट युनिट / कंट्रोल युनिट व VVPAT हे कोणत्याही इंटरनेट ला जोडणी केलेले नसतात, केले जावू शकत नाहीत. पॉवरपॅक / बॅटरी व्दारे प्रक्रीया चालवली जाते आणि प्रत्येक टप्यावर निवडणूक प्रतिनिधी / ऊमेदवार यांचे समोर EVM च्या कार्य वैधतेबद्दल खात्री करून दिली जाते. इतर प्रत्येक टप्यावरही म्हणजे मतपत्रिका लावून सेटींग करतांना ' कर्मचारी प्रशिक्षण दरम्यान ' निवडणूक कामी BU / CU ताब्यात घेतांना याबाबत स्वतः मतदान प्रक्रियेतील अधिकारी याची खात्री करतातच. परंतु प्रत्यक्ष मतदानास सुरुवात होण्यापूर्वी सर्वासमक्ष मॉकपोल घेतला जातो. नोंदवलेली मते C R C प्रक्रीयेव्दारे डिलीट करतात व नंतर सर्व ऊमेदवारांच्या समोर शून्य (Zero) ० मते असल्याचे दर्शवून सिलींग प्रक्रीया केली जाते व तदनंतर ठरलेल्या वेळी मतदानास प्रारंभ करतात. मत मोजणी दिवशी सर्वासमक्ष कंट्रोल युनिटचे सिल काढले जाते व CU ON करून एकूण मते डिसप्ले करतात. तसेच नमुना 17/C मध्ये नोंदवलेली मते व EVM यंत्रातील एकूण मतदान संख्या एकच असल्याचे सर्व संबंधिता समोर तपासून खात्री करून घेतली जाते. त्यानंतर रिजल्ट बटन प्रेस करून निकाल ऊमेदवार निहाय दर्शवला जातो. निवडणूक ऊमेदवार / प्रतिनिधी यांनी ही प्रक्रीया सुरुवाती पासून अनुभवली तर E V M बाबत संभ्रम दुर होण्यास ' मदत होऊ शकते.

EVM चे निवडणूक वापरासाठी करण्यात येणारे समर्थन:

- EVM मुख्यतः तीन भागांची असते: Ballot Unit (BU) – मतदार ज्या युनिटवर बटण दाबतो. Control

Unit (CU) – मतदान अधिकारीकडे असते; मतदान प्रक्रिया नियंत्रित करते. VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) – मतदाराला त्याच्या मताची कागदी पुष्टी 7 सेकंदांसाठी दाखवते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 5 EVM मशीन च्या VVPAT चिठ्ठ्यांची पडताळणी केली जाते. त्यामुळे विश्वासार्हता आणि पारदर्शिता वाढलेली आहे.

- Standalone प्रणाली- EVM इंटरनेट, Wi-Fi किंवा ब्लूटूथशी जोडलेली नसते. बाह्य नेटवर्क शक्यताच नाही. किंवा कसलीही छेडछाड त्याद्वारे होवू शकत नाही.
- मशीनमध्ये वापरलेला चिप एकदाच प्रोग्राम केला जातो. त्यात नंतर बदल करणे शक्य नाही. दुहेरी सुरक्षा प्रक्रिया (Two-level security) हा EVM चा सर्वात महत्वाचा गुण सांगितला जातो. First Level Checking (FLC) आणि Mock Poll (मतदानापूर्वी चाचणी) करून EVM कार्यप्रणाली निर्दोष असल्याची खात्री केली जाते.
- मतदान केंद्रांना मशीन शेवटच्या क्षणी संगणकीय यादृच्छिक पद्धतीने वाटप केल्या जातात. प्रत्यक्ष मतदानाच्या पूर्वी निवडणूक प्रतिनिधी यांच्या समोर MOCK पोल करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. शिवाय कंट्रोल unit वर मतदान चालू असताना कॅम्ब्राही झालेले मतदान एकूण तपासता येते. कोणत्या उमेदवाराला किती मत पडले हे मात्र निवडणूक चालू असताना पाहता येत नाही. मतमोजणी वेळीच ते कळते. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्या नंतर कंट्रोल युनिट निवडणूक प्रतिनिधी समोर सील केले जाते. निवडणूक प्रतिनिधीच्या स्वाक्षरी त्यावर घेतल्या जातात. मतमोजणी

वेळी निवडणूक प्रतिनिधी समोर ते सील काढले जाते. त्यामुळे विश्वासार्हता आणि पारदर्शिता वाढलेली आहे.

- EVM मध्ये नोंदवलेले मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजे जलद पद्धतीने मोजता येते. त्यामुळे निवडणुकीचे निकाल अतिशय गतीने लावले जात आहेत. त्याच प्रमाणे मोठ्या संख्येने असलेले मतदान किंवा अनेक ठिकाणचे मतदान सहज सुलभ पद्धतीने मोजले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर मतमोजणी सुलभ झालेली आहे. भारतासारख्या 90 कोटीहून अधिक मतदार असलेल्या देशात या कार्यक्षमतेचा किंवा गतिशीलतेचा मोठा फायदा होताना दिसत आहे.
- बॅलेट पेपर च्या वापरामुळे मतदार दोन किंवा अधिक वेळा शिक्के मारणे किंवा चुकीच्या ठिकाणी शिक्का मारणे, शाई इतरत्र उमटून द्विधा स्थिती निर्माण होणे या बाबीमुळे अवैध किंवा अमान्य मतांची संख्या अधिक राहत होती. तथापि EVM मध्ये मात्र अवैध किंवा अमान्य मतांची संख्या जवळजवळ शून्य झाल्याचे दिसून येत आहे.
- EVM मुळे कागद वापर कमी किंवा नगण्य झालेला असल्याने एकूण खर्चात बचत तर झालेली आहेच शिवाय पर्यावरणीय नुकसान सुद्धा तुलनेने खूप कमी होत आहे.
- बॅलेट पेपरचा वापर अधिक पारंपरिक व थेट दिसणारी प्रणाली आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि विलंबाची शक्यता जास्त असते.
- भारतातील EVM (Electronic Voting Machine) या भारतीय निवडणूक आयोग यांच्या नियंत्रणाखाली वापरल्या जातात. या मशीनची निर्मिती प्रामुख्याने Electronics Corporation of India Limited (ECIL) आणि Bharat Electronics Limited

(BEL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी करतात. त्यामुळे भारतातील EVM प्रणाली ही कार्यक्षम व तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आहे, तसेच तिची पारदर्शिता आणि विश्वासार्हता सांभाळली जाते.

- M3 मॉडेलमध्ये Advanced tamper detection, self-diagnostics, Tamper detection system इत्यादी सुविधा असून Unauthorized access झाल्यास मशीन लॉक होते. डेटा सुरक्षितता सांभाळली जाते. जगातील अनेक देश EVM किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धती वापरतात; परंतु भारताची प्रणाली वेगळी आणि स्वतंत्र आहे.

ब) उपायात्मक मांडणी:

निवडणूक सुधारणा (प्रणाली) : निवडणुकांची साधी सोपी आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली विकसित करावी. त्यासाठी मतपत्रिका ओपन होण्यासाठी बायमेट्रिक प्रणाली विकसित करावी. मतदान केंद्र ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा पुरवून आणि CCTV व इतर देखरेख यंत्रणा वापरून मतदानाची सोय करता येईल. एका वेळी एकच मतदार निवडणूक कक्षात प्रवेश करू शकेल आणि त्याच्या फिंगर प्रिंट प्रणालीतून Eye Detection प्रणालीतून त्याची ओळख पटवून EVM मतपत्रिका सादर करेल, निवडणूक अधिकारी सर्व गोष्टीची खात्री करून Ballot Order देतील. मतदारास मतदान केल्यानंतर VVPAT दिसेल, व प्रिंट होवून हाती मिळेल. सदरील VVPAT प्रिंटेड चिठ्ठी एका Ballot Box मध्ये मतदार टाकतील. सदरील Ballot Box निवडूक प्रतिनिधी समोर मतदान प्रक्रियेच्या अगोदर सील केला जाईल व मतदान मोजणी दिवशी त्यांच्या समोरच आवश्यकतेनुसार उघडला जाईल. EVM मधील मतमोजणीवर निवडणूक प्रतिनिधी किंवा उमेदवार यांचा आक्षेप असेल तरच VVPAT मोजून खातरजमा केली जाईल. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मतदार संघातील केवळ 5 %

VVPAT मोजले जातील. मतदानाची रिपोर्टिंग यांत्रिकी पद्धतीने संकीलीत आणि विश्लेषित केली जाईल. त्याचे एकत्रीकरण आणि त्यावरील आवश्यक संस्करण संगणकीय पद्धतीने होईल. त्यामुळे मतदान अधिकारी पातळीवरील कामे कमी होतील. अंत्यत कमी मनुष्यबळ वापरून निवडणूक घेणे शक्य होईल. एकाच वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा इत्यादी स्तरावरील मतदान करून घेणे यामुळे सुकर होईल असे वाटते.

एक देश एक निवडणूक:

तंत्रज्ञानावर आधारित उपरोक्त प्रमाणे मतदान प्रक्रिया विकसित केल्यास एक देश एक निवडणूक हे धोरण राबविणे शक्य आणि सुकर होईल. ते आवर्जून राबवावे. त्यातून वेळेची श्रमाची आणि पैशाची बचत होईलच शिवाय गैर प्रकार करण्यास उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते धजणार नाहीत. आपणास सर्व देशाची सुरक्षा यंत्रणा एकाच ठिकाणी केंद्रित करता येईल. मनुष्य बळ यंत्रणा कमी पडत असेल तर विविध टप्प्यात विविध ठिकाणची निवडणूक ठेवून ते शक्य करता येईल.

प्रतिनिधित्व कालावधी आणि मतदारसंघ:

सर्वच स्तरावर दोन किंवा तीन पेक्षा अधिक वेळा प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी असू नये. अधिकाधिक तीन वेळा प्रतिनिधित्व केल्यास केवळ त्या उमेदवारासच नाही तर त्याच्या कुटुंबामध्ये कोणालाही त्या पदासाठी उमेदवारी मिळणार नाही अशी तरतूद करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही संवैधानिक पदावर तीन पेक्षा अधिक वेळा राहता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेणे आणि त्यास घटनेच्या मुलभूत संरचनेचा भाग बनविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांना एखाद्या निवडणुकीत केवळ एका मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासच परवानगी दिली पाहिजे.

निवडणूक सुधारणा (पद्धत) :

निवडणूक येण्यासाठी एकूण मतांच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक मतांची अट लागू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उमेदवाराकडून आणि राजकीय पक्षा कडून मतदान वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातीलच पण यातून खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व पुढे येईल. हे प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व असावे. त्यासाठी रँक-चॉइस मतदान यासारख्या निवडणूक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या सुधारणा राजकारणातील पैशाचा प्रभाव कमी करण्यास आणि अधिक प्रातिनिधिक प्रशासनाला चालना देण्यास मदत करू शकतात. जात, धर्म, किंवा इतर संकुचित भावनिक आवाहन करण्यास मज्जाव करावा. नियम उल्लंघन करणारास कडक शिक्षेची तरतूद असावी.

पारदर्शकता वाढविणे:

प्रचाराचा अर्थ, निवडणूक खर्च आणि ईव्हीएम तैनातीमध्ये आणि कार्यप्रणाली मध्येही पारदर्शकता वाढविण्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. निवडणुकीसाठी सार्वजनिक फंडातून खर्च केला जावा. राज्य निवडणूक फंड तयार करून त्यातून उमेदवाराचा निवडणूक खर्च भागवावा. या शिवाय वेगळा खर्च करण्यास उमेदवारास मज्जाव असावा. निवडणूक राबविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा आणि उमेदवारांना पुरविलेल्या फंडाच्या खर्चाचा कडक हिशेब आणि कडक तपासणी करण्यात यावी. कुठल्याही प्रकारे पैशाचा अतिरिक्त वापर करणाऱ्या किंवा भ्रष्टाचार करणाऱ्या उमेदवारास निवडणुकीतून कायमचे अपात्र ठरवावे.

उमेदवारास परत बोलविण्याचा अधिकार लागू करावा:

स्विट्झर्लंड किंवा इतर देशातील पद्धती प्रमाणे आपल्या देशातही निवडून आलेल्या उमेदवारास एक वर्ष

संधी देवून त्याच्या कामाचे मुल्यांकन करून आवश्यकता असेल तर त्यास परत बोलविण्याचा म्हणजे Right to Recall चा अधिकार मतदारास असला पाहिजे. त्यासाठी त्रुटीरहित कायदा आणि प्रणाली विकसित केली जावी.

NOTA चा पर्याय अधिक सक्षम करावा:

NOTA या उमेदवार नाकारण्याच्या पर्यायास अधिक प्रभावी करावे. निवडणुकीचा निकाल आणि उमेदवाराची उमेदवारी त्यातून प्रभावित झाली पाहिजे. म्हणजे योग्य उमेदवार देण्यास राजकीय पक्ष बांधील राहतील. चांगले पर्याय मतदारां समोर येतील.

मतदार शिक्षण:

मतदारांना निवडणूक प्रक्रिया, मतदानाचे हक्क आणि सहभागाचे महत्त्व याविषयी शिक्षित करणे तसेच EVM कार्यप्रणाली चे व्यापक प्रशिक्षण आणि त्याच्या वैधतेबद्दल खात्री करून देणे आवश्यक आहे. सर्वांना योग्य प्रशिक्षण आणि संपूर्ण प्रणालीच्या पारदर्शकते बद्दल खात्री दिल्यास मतदारांचे मतदान प्रमाण वाढविण्यात मदत होऊ शकते.

निवडणूक आयोगाचे बळकटीकरण:

भारतीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक कायद्यांचे प्रभावीपणे नियमन आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दिल्याने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यात मदत होऊ शकते. या समस्यांचे निराकरण करून आणि या उपायांची अंमलबजावणी करून, भारत आपल्या लोकशाही संस्थांना बळकट करू शकतो, निवडणूक अखंडतेला चालना देऊ शकतो आणि सर्व नागरिकांचा आवाज ऐकला जाईल याची खात्री करू शकतो.

संदर्भ सूची:

1. <https://indiankanoon.org/doc/35641423/>
2. <https://www.bharat4india.com/eassyblog-3/2013-01-01-12-53-49-shivhar> – Amar Habib, 1 January 2013
3. न्या. सावंत पी. बी., “लोकशाहीचे व्याकरण”, अनुवाद- शारदा साठे, भाष्य प्रकाशन 25 Dec 2013 पृष्ठ 38, 39
4. <https://www.esakal.com/samapadkiya/election-reform-major-challenge-21610>
17 Dec 2016
5. महा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, “गवर्नन्स फॉर इन इंडिया”, - अनुवाद- मनोज अंबिके, मिरर पब्लिशिंग हाउस पुणे, प्रथम आवृत्ती – Oct. 2014 पृष्ठ 14, 15
6. <https://www.esakal.com/samapadkiya/election-reform-major-challenge-21610>
17 Dec 2016
7. <https://www.financialexpress.com.25.12.2025>
8. <https://www.lokmat.com/photos/maharashtra/maharashtra-assembly-vidhan-sabha-election-2024-controversy-during-polling-in-many-constituencies-in-beed-district-a992/>
9. <https://www.bbc.com/marathi/articles/cly219v8ny4o>
10. Ibid
11. Ibid
12. Ibid
13. Ibid
14. <https://indiankanoon.org/doc111630944/>
15. सोनवळकर रमेश शंकरराव, लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी निवडणूक सुधारणा आवश्यक, Ajanta, UGC Listed Peer Reviewed Research Journal, ISSN 2277-5730 Vol.08 Issu-01, Jan-March 2019 पृष्ठ १४९ ते १५७